

Falta de planificación didáctica y evaluación formativa en el desarrollo de la comunicación oral en secundaria

Lack of didactic planning and formative evaluation in the development of oral communication in secondary school

Noelia Patricia Oporta Duarte

Centro Universitario Regional de Chontales, UNAN Managua, Nicaragua.

noelia.oporta@unan.edu.ni

Madia Gisselle Morales Soza

madia.morales@unan.edu.ni

Centro Universitario Regional de Chontales, UNAN Managua, Nicaragua.

Argüello Aliuska Massiel

Centro Universitario Regional de Chontales, UNAN Managua, Nicaragua.

aliuskaarg14@gmail.com

Resumen: Este estudio tiene como propósito analizar las deficiencias en la planificación didáctica y la evaluación formativa empleadas por el docente para desarrollar las habilidades de comunicación oral en estudiantes de octavo grado de un centro educativo en Chontales, Nicaragua. Método: A través de un enfoque cualitativo y descriptivo, se realizaron entrevistas y observaciones en el aula, cuyos datos fueron analizados mediante triangulación, contrastando la información con teorías sobre didáctica de la comunicación oral. Resultados: Los resultados revelaron la ausencia de una planificación estructurada y la falta de una evaluación formativa continua, lo cual limita el desarrollo de las competencias comunicativas. Conclusión: Se concluye que es necesario implementar secuencias didácticas claras, evaluaciones formativas frecuentes y herramientas tecnológicas integradas para mejorar el aprendizaje de la comunicación oral.

Palabras clave: Comunicación oral, planificación didáctica, enseñanza, evaluación formativa

Abstract: The purpose of this study is to analyze the deficiencies in didactic planning and formative evaluation used by the teacher to develop oral communication skills in eighth grade students at an educational center in Chontales, Nicaragua. Method: through a qualitative and descriptive approach, interviews and observations were carried out in the classroom, whose data were analyzed through triangulation, contrasting the information with theories on didactics of oral communication. Results: the results revealed the absence of structured planning and the lack of continuous formative evaluation, which limits the development of communicative skills. Conclusion: It is concluded that it is necessary to implement clear didactic sequences, frequent formative evaluations and integrated technological tools to improve the learning of oral communication.

Keywords: Oral communication, planning didactics, teaching, formative evaluation.

Cita en APA 7: Oporto Duarte, N. P., Morales Soza, M. G. y Aliuska Massiel, A. (2024). Falta de planificación didáctica y evaluación formativa en el desarrollo de la comunicación oral en secundaria. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales – Relacis*. V.3 (1)

Introducción

La comunicación oral es una habilidad fundamental en el contexto académico y profesional. No obstante, su enseñanza en el ámbito escolar sigue enfrentando desafíos importantes, sobre todo en lo referente a la planificación didáctica y la implementación de estrategias pedagógicas adecuadas. Este artículo se deriva de una investigación enfocada en identificar los factores que obstaculizan el desarrollo de esta competencia en los estudiantes de secundaria y de analizar el rol del docente en la creación de entornos que promuevan un aprendizaje activo y significativo.

El propósito de este estudio es analizar las deficiencias presentes en la planificación didáctica y la evaluación formativa utilizadas en la enseñanza de la comunicación oral en un grupo de estudiantes de octavo grado de un centro educativo en Chontales, Nicaragua. La investigación se basa en la observación directa de la clase y en entrevistas con el docente, y busca reflexionar sobre los efectos de estas prácticas en el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. A través del análisis de estos aspectos, el artículo pretende proponer mejoras que puedan implementarse en el ámbito educativo.

Los resultados de la investigación revelan que la forma como los docentes estructuran y planifican sus clases impacta significativamente en el desarrollo de esta habilidad en los estudiantes. Los estudios consultados indican que es esencial abordar la planificación didáctica de la comunicación oral, en el aula, de manera rigurosa y detallada para mejorar su enseñanza. Además, implementar estrategias didácticas efectivas en esta planificación puede maximizar el aprendizaje y la competencia oral de los estudiantes. La observación de la clase evidenció la necesidad de enseñar la comunicación oral desde perspectivas más adecuadas y efectivas.

Este estudio se sustentó en investigaciones previas que brindan aportes para una enseñanza más efectiva y enriquecedora. Romo (2015) subraya la importancia de planificar y evaluar la comunicación oral en el aula para desarrollar la competencia comunicativa, y Escobar (2019) propone un manual de estrategias didácticas para mejorar la comunicación oral de los estudiantes de educación general básica.

Marco teórico

La planificación didáctica juega un papel crucial en la enseñanza de la comunicación oral. Según Escobar (2009), la planificación adecuada de las actividades comunicativas es indispensable para lograr un desarrollo efectivo de las habilidades de los estudiantes. Esta planificación debe incluir secuencias de actividades bien estructuradas, que permitan a los estudiantes practicar sus discursos de manera progresiva, fomentando tanto la reflexión como la retroalimentación constructiva.

El enfoque comunicativo funcional es particularmente útil en la enseñanza de la lengua, ya que promueve el uso del lenguaje en situaciones reales y significativas (Escobar, 2009). La evaluación formativa se centra en la retroalimentación como una herramienta esencial para guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Según López (2010), citado en Cruzado (2022) la retroalimentación permite a los estudiantes reflexionar sobre sus logros en comparación con los objetivos esperados, tomar acciones correctivas y mejorar sus competencias de manera continua. Este proceso debe ser claro, sustentado y orientado hacia la mejora tanto de los aprendizajes de los estudiantes como de las

estrategias pedagógicas empleadas por los docentes. Sin embargo, investigaciones recientes han destacado que muchas veces los docentes no implementan estas prácticas adecuadamente, lo que repercute negativamente en el aprendizaje de los estudiantes (Godoy, 2016).

La planificación del discurso oral es fundamental para el aprendizaje, ya que permite estructurar y organizar las ideas de manera coherente y efectiva. Esta organización previa facilita una comunicación clara y precisa, lo cual es esencial para transmitir conocimientos y opiniones de forma efectiva. Además, la planificación está intrínsecamente vinculada a la valoración continua del proceso de aprendizaje. Al evaluar constantemente la calidad del discurso, se pueden identificar áreas de mejora y reforzar las habilidades comunicativas, lo que contribuye al desarrollo integral de las competencias orales. Esta evaluación no sólo se centra en el contenido, sino también en aspectos como la claridad, la coherencia, la fluidez y la capacidad de persuasión, elementos cruciales para un discurso exitoso. Como lo expresa Escobar Á. (2009, p. 115) “La planificación del discurso oral es el eje del aprendizaje y está vinculada a la valoración continua de este”.

Lo anterior conlleva a reflexionar sobre el papel del docente en la enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral, el cual es trascendental, especialmente desde la perspectiva de la planificación del discurso oral. El docente actúa como guía y facilitador en este proceso, ayudando a los estudiantes a comprender la importancia de organizar y estructurar sus ideas antes de expresarlas verbalmente. Como lo expresa Romo (2015):

Las actividades que se realicen en el aula y su correcta evaluación desarrollan la capacidad comunicativa que debe ser guiada por el docente para que no se la adquiera de manera espontánea sino reflexiva y orientada, con miras a la consecución de objetivos, conocimientos, destrezas y actitudes. (p.33)

Diversos autores proponen aspectos clave para la didáctica y la evaluación de la comunicación oral. Consideran que para su enseñanza efectiva se deben crear actividades orales organizadas secuencialmente. Las secuencias deben incluir clases planificadas con distintos niveles de dificultad. Además, que siempre se debe partir de un objetivo concreto compartido con los alumnos, que les permita saber para qué están aprendiendo y, en consecuencia, reflexionen sobre la práctica.

Enfatizan que el profesor debe dar tiempo para que los alumnos planifiquen su discurso, considerando aquí la interrelación entre el discurso hablado y el escrito; ofreciendo orientación a los estudiantes sobre el proceso. Consecutivamente, les debe brindar la oportunidad de componer su discurso y posteriormente de ensayarlo, bien sea en pareja o en pequeños grupos, destacando la importancia de realizar varios ensayos para el logro de la comunicación efectiva. Lo anterior implica promover la simulación del discurso oral, lo que, según los autores les dará seguridad a los estudiantes y los conducirá a la reflexión meta comunicativa. Aquí es importante el uso de medios audiovisuales para la grabación de las intervenciones y su análisis posterior. El profesor, desde su papel de orientador, puede preparar subactividades con objetivos específicos, ya sea anticipadamente o en respuesta a las dificultades observadas durante los ensayos. El rol del docente es elemental no solo en la enseñanza

de habilidades técnicas, sino también en el desarrollo de capacidades metacognitivas que permitan a los estudiantes ser comunicadores autónomos y eficaces.

Otro aspecto clave que agregan es que toda actividad de comunicación oral se debe evaluar, por tanto, en la secuencia hay que considerar diferentes tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la autoevaluación, la coevaluación y la metaevaluación de los diferentes contenidos de expresión oral destinados para enseñar; destacando especialmente la evaluación formativa, puesto que esta evaluación asegura que el aprendizaje sea significativo, ya que permite a los alumnos probar su discurso, detectar problemas y resolverlos con la ayuda tanto del profesor como con la de los compañeros. Para la autoevaluación del discurso oral es importante que cuenten con la grabación previa del discurso como con una pauta de observación facilitada por el docente. (Vila y Vila, 1994; Castro, 2013; Escobar Á. , 2009; Godoy, 2016; Romo, 2015).

En la evaluación de la comunicación oral Escobar Á. (2009, p.121) sugiere tres niveles: cognitivo, procedimental y actitudinal. En el nivel cognitivo se evalúan habilidades intelectuales como la autorregulación durante el discurso, el razonamiento crítico, la comprensión del mensaje, la atención, la memoria, el conocimiento del género discursivo y los conocimientos previos. En el nivel procedimental se valora cómo los estudiantes manejan sus habilidades comunicativas en distintas situaciones, como mandar, persuadir, exponer un tema o defender una tesis. En el nivel actitudinal se examinan las actitudes y emociones de los estudiantes en la comunicación, incluyendo su interés, esfuerzo, sinceridad, asertividad y cortesía.

De lo anterior se deduce que la planificación del discurso oral implica practicar cómo usar el lenguaje de acuerdo con el tipo de discurso y la técnica específica que se enseña. Esto significa que, para preparar un buen discurso, es necesario entender y aplicar las reglas y características propias del género discursivo (por ejemplo, un discurso informativo, persuasivo o narrativo) y dominar las técnicas particulares (como el uso adecuado de la voz, el lenguaje corporal y la estructuración del contenido).

Romo (2017, pp. 70-74) apuesta por el desarrollo explícito de la competencia comunicativa oral, lo cual significa que los estudiantes deben comprender claramente las actividades que realizarán en clase y los objetivos a alcanzar. Deben estar al tanto de la competencia comunicativa específica que se está desarrollando, las microhabilidades en las que trabajarán, las estrategias y actividades a seguir, y cómo se les evaluará. También deben entender el propósito de los recursos utilizados y otros elementos del plan de la clase. Asimismo, las habilidades intelectuales deben ser explicadas detalladamente en cada paso del proceso de pensamiento, para que los estudiantes entiendan el propósito de sus actividades.

Romo (2017, p. 71) basa su propuesta en el siguiente proceso metodológico para el desarrollo de la comunicación oral; de acuerdo con Front y otros (1994):

- a. El docente introduce el significado de la estrategia y el uso de cada uno de sus componentes, mediante la actividad de reflexión del estudiante en voz alta.
- b. La práctica guiada y modelado de la actividad y destreza.
- c. La aplicación y utilización de los distintos componentes en actividades de pequeños grupos, con tareas previamente seleccionadas.

- d. La evaluación y el establecimiento de objetivos de mejora por parte del estudiante, advirtiéndole en qué componentes de esta estrategia tiene éxito su aplicación y en cuáles necesita mejorar.

Tal proceso metodológico, el mismo autor, lo demuestra a través de un ejemplo de secuencia didáctica donde introduce la enseñanza de la conferencia como microhabilidad a desarrollar; explicando que cuando el maestro vaya a trabajar al aula, debe planificar sobre la base de tal proceso metodológico y tomando en cuenta los pasos puntuales para cada microhabilidad. Del mismo modo, esos pasos deben ser conocidos e interiorizados por el alumno hasta que conozca de manera precisa que cada vez que vaya a desarrollar esa microhabilidad debe seguir el proceso antes indicado.

En la siguiente imagen 1., el autor muestra cómo trabajar en el aula la estrategia planteada, de acuerdo con el proceso metodológico indicado

Imagen 1.

¿Cómo trabajar en el aula la innovación planteada?

Fuente: Pablo Romo Maroto (2017, p. 74).

Es importante destacar que trabajar la comunicación oral en el aula, permitirá fijar la atención en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en cuanto al desarrollo de su competencia comunicativa. Por ende, este tipo de enseñanza responde al nuevo enfoque comunicativo funcional de

la lengua en el sistema educativo, el cual se centra en la aplicación práctica efectiva de las habilidades comunicativas en contextos reales. Este enfoque exige que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la oralidad no solo se limite a la teoría, sino que también incorpore métodos y actividades que permitan a los estudiantes practicar y perfeccionar sus habilidades de comunicación en situaciones auténticas. Así lo expresa Escobar Á. (2009, pp. 93-94):

Esta perspectiva de enseñanza comunicativa y funcional supone poner un mayor énfasis en un trabajo de aula que gire en torno a tareas cuyo fin sea el dominio comprensivo y expresivo por parte del alumnado de la variedad de usos verbales y para verbales que las personas ponen en juego, en situaciones concretas de comunicación.

En consecuencia, la planificación didáctica debe ser meticulosa, abarcando desde la definición de objetivos específicos hasta la selección de metodologías interactivas y recursos adecuados. Además, la importancia del papel de los docentes se resalta, ya que son ellos quienes deben crear un entorno propicio para el aprendizaje, facilitando experiencias significativas y promoviendo un entorno en el que los estudiantes se sientan motivados y seguros para desarrollar sus habilidades de comunicación oral de manera efectiva.

Para innovar en la enseñanza de la comunicación oral de manera efectiva, es crucial enfocar los esfuerzos en el desarrollo explícito de las habilidades comunicativas, ofreciendo variadas opciones de evaluación y aprovechando también las tecnologías de la comunicación. Esto implica que los docentes deben diseñar estrategias didácticas innovadoras que no solo enseñen las habilidades de manera directa y clara, sino que también incorporen herramientas tecnológicas que faciliten la práctica y el aprendizaje continuo. Además, las evaluaciones deben ser diversas y adecuadas para medir el progreso de los estudiantes de manera integral. Al facilitar de esta manera el aprendizaje, los docentes garantizarán un entorno más interactivo y centrado en el estudiante, lo que fomenta la participación y el desarrollo autónomo de habilidades comunicativas efectivas.

En síntesis, la planificación didáctica de la comunicación oral debe ser integral y adaptada a las necesidades de los estudiantes, incorporando un enfoque educativo que promueva la interacción, la práctica constante y la reflexión sobre el proceso comunicativo. Con una planificación adecuada, los estudiantes pueden desarrollar competencias comunicativas sólidas y efectivas que les serán útiles en su vida académica y profesional.

Material y método

Este estudio cualitativo tiene un enfoque descriptivo e interpretativo. Se basa en la observación de una clase de comunicación oral y en entrevistas al docente de un centro educativo en Chontales, Nicaragua. “La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto.” (Hernández y otros, 2014).

Se trata de un estudio de carácter descriptivo, porque describe un hecho de la realidad educativa en cuanto a los factores que inciden en el fenómeno planteado. Se utilizó el método interpretativo que

considera distintas realidades según las perspectivas de los sujetos del estudio, evitando distorsiones que la simple observación podría causar. Según Barraza (2023) la teoría interpretativa en la investigación cualitativa enfatiza la necesidad de analizar la información desde la perspectiva de los participantes y situarla en su contexto correspondiente para comprender plenamente su significado. Efectivamente, este enfoque interpretativo destaca principios como la flexibilidad en el diseño metodológico, una visión holística en la construcción del objeto de estudio y el análisis inductivo, centrado en las experiencias y realidades de los sujetos de investigación.

La triangulación de datos fue utilizada como estrategia de análisis, contrastando la información obtenida de la entrevista y la observación en el aula con las teorías previamente consultadas. Este enfoque permite no solo describir los hallazgos, sino también interpretarlos en el contexto educativo actual.

De acuerdo con el tiempo en que se llevó a cabo esta investigación es de corte transversal, porque se desarrolló en un período de tiempo estimado: II semestre del 2023, lo que permitió obtener información acerca de los estados actuales del fenómeno educativo.

Población y muestra

La población con la cual se desarrolló este estudio corresponde a 115 educandos que reciben clases en la modalidad de Educación de Jóvenes y adultos, divididos en 82 estudiantes del género femenino y 33 del género masculino. Del mismo modo, forman parte de la población 6 docentes que imparten las diversas asignaturas en el centro educativo.” La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se pretenden estudiar” (Ventura-León, 2017).

Por otro lado, la muestra seleccionada fue de 9 estudiantes de octavo grado de secundaria, dentro de ellos 3 varones y 6 mujeres, además, un docente que imparte la asignatura de Lengua y Literatura. El tipo de muestreo utilizado es por conveniencia ya que los informantes fueron seleccionados de acuerdo con la facilidad de acceso y disponibilidad de las personas. En palabras de Otzen y Manterola (2017, p. 230) la muestra por conveniencia “permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador.”

Resultados y discusión

La triangulación de la información permitió contrastar los hallazgos de la entrevista aplicada al docente, las observaciones en el aula y la teoría revisada.

Pregunta del investigador: “¿Cuáles son las estrategias docentes que ha encontrado más efectivas para enseñar la comunicación oral en el aula?”

Respuesta del docente: “He usado la tecnología, como videos educativos y plataformas virtuales, además de trabajar la parte afectiva con los estudiantes, lo que considero esencial para desarrollar sus competencias comunicativas.”

Observación en el aula: Durante la clase observada, no se evidenció el uso de las estrategias mencionadas por el docente. No se emplearon recursos tecnológicos, y la clase se desarrolló en un formato de preguntas y respuestas que no fomentó la participación ni el desarrollo progresivo de las habilidades comunicativas de los estudiantes. La ausencia de secuencias didácticas y actividades prácticas limitó la interacción y motivación de los estudiantes, lo que afectó el aprendizaje. Evidentemente, no se favoreció el desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje acorde con el enfoque comunicativo funcional de la lengua y la literatura; puesto que se desarrolló una clase monótona, poco situada en situaciones de comunicación real; lo que en consecuencia no favoreció el aprendizaje ni el desarrollo de la comunicación oral.

Teoría consultada: Escobar (2009) y Romo (2015) subrayan que la enseñanza de la comunicación oral debe estar estructurada en secuencias planificadas, involucrando a los estudiantes en la producción, práctica y revisión de sus discursos. El uso de la tecnología, como se menciona en la respuesta del docente, puede ser efectivo solo si está integrado dentro de una planificación que promueva la reflexión y la práctica activa, lo cual no se observó.

Escobar (2009) destaca que el enfoque comunicativo funcional requiere que las actividades en el aula se centren en tareas diseñadas para que los estudiantes desarrollen tanto la comprensión como la expresión en una variedad de situaciones reales de comunicación, donde se emplean tanto los recursos verbales como los no verbales.

Pregunta del investigador: “¿Podría compartir ejemplos de retroalimentación constructiva que haya brindado a los estudiantes?”

Respuesta del docente: “Les doy indicaciones sobre postura y muletillas, pero realmente es después de la práctica cuando los estudiantes empiezan a interiorizar las recomendaciones.”

Observación en el aula: No se observó un proceso sistemático de retroalimentación durante la clase. Los estudiantes no recibieron comentarios específicos que les ayudaran a mejorar sus habilidades comunicativas, por tanto, no hubo instancias de evaluación formativa. Esto afectó el progreso de los estudiantes, quienes no tuvieron oportunidades para reflexionar sobre su desempeño y realizar ajustes.

Teoría consultada: Parafraseando a Tabango (2023) la evaluación formativa en lengua y literatura es un proceso continuo que busca fortalecer el aprendizaje a través de retroalimentación constante, identificando fortalezas y ajustando estrategias para desarrollar habilidades comunicativas y literarias. Más que medir conocimientos, busca promover la comprensión, expresión y apreciación de la lengua, impulsando un aprendizaje significativo.

Los autores consultados coinciden en que toda actividad de comunicación oral debe evaluarse utilizando distintos tipos de evaluación: diagnóstica, formativa, autoevaluación, coevaluación y

metaevaluación. La evaluación formativa es clave, ya que permite que el aprendizaje sea significativo al ofrecer a los estudiantes la oportunidad de practicar, identificar errores y corregirlos con el apoyo del docente y sus compañeros. Para la autoevaluación, es fundamental que los estudiantes cuenten con la grabación de su discurso y una pauta de observación proporcionada por el docente. (Vila y Vila, 1994; Castro, 2013; Escobar Á., 2009; Godoy, 2016; Romo, 2015; Cruzado, 2022; Tabango, 2023) Ninguno de estos aspectos se evidencio en la práctica docente observada.

Los resultados del estudio sugieren que la falta de una planificación didáctica estructurada y la ausencia de una evaluación formativa continua son los principales factores que limitan el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes de secundaria. Estos hallazgos son consistentes con lo planteado por autores como Escobar (2009) y Romo (2015), quienes enfatizan que la enseñanza de la comunicación oral debe ser cuidadosamente planificada e involucrar a los estudiantes en la producción y revisión de sus propios discursos.

La implementación de secuencias didácticas claras, que incluyan actividades interactivas y progresivas, es fundamental para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes. Además, el uso de herramientas tecnológicas bien integradas puede facilitar este proceso, permitiendo a los estudiantes practicar y reflexionar sobre su desempeño en un ambiente controlado y seguro.

Conclusión

Se logró verificar que el docente de octavo grado del centro educativo observado no usa estrategias didácticas adecuadas para el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes involucrados. En lugar de diseñar actividades que fomenten la interacción, la colaboración y la práctica continua del habla, el docente se limitó al uso de métodos tradicionales y pasivos que limitaron el desarrollo de habilidades comunicativas.

Uno de los problemas más evidentes fue la ausencia de una planificación didáctica efectiva, estructurada y coherente, dado que existía la total ausencia de objetivos claros, medibles y alcanzables relacionados con el desarrollo de la comunicación oral. Sin objetivos claros, es difícil guiar el proceso de enseñanza y evaluar el progreso de los estudiantes de manera efectiva.

También se observó la falta de estrategias de evaluación formativa lo que impidió que los estudiantes recibieran retroalimentación continua y constructiva sobre su progreso en la comunicación oral. Sin esta retroalimentación, a los estudiantes se les dificulta identificar sus áreas de mejora y, por ende, desarrollar sus competencias de manera autónoma.

No se implementó el enfoque comunicativo funcional de la lengua que sitúa a los estudiantes en contextos reales y significativos de comunicación. Esto limitó la relevancia y la aplicabilidad de las actividades de comunicación en entornos auténticos.

En vista a las dificultades identificadas para mejorar la enseñanza de la comunicación oral, se recomienda que el docente implemente la planificación de la clase de comunicación oral adoptando técnicas que ayuden a los estudiantes a organizar sus ideas y planificar sus discursos de manera coherente. Las herramientas tecnológicas deben ser parte de una planificación didáctica estructurada

que promueva objetivos claros y actividades interactivas. El docente debe ofrecer retroalimentación específica y constructiva, enfocada en aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales del discurso oral. Las clases deben incluir actividades organizadas secuencialmente, con oportunidades para que los estudiantes planifiquen, ensayen y revisen sus discursos, utilizando modelos de habla como referencia. El docente debe crear ambientes propicios para el aprendizaje, donde lo afectivo se complemente con acciones didácticas que favorezcan la participación y el desarrollo de la competencia comunicativa.

En síntesis, la falta de planificación didáctica adecuada y la ausencia de evaluación formativa son obstáculos significativos para el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes de octavo grado del centro educativo observado. Se recomienda que los docentes implementen secuencias didácticas estructuradas que incluyan actividades progresivas, el uso de tecnologías educativas y la aplicación de evaluaciones formativas continuas. Estas estrategias permitirán a los estudiantes mejorar sus competencias comunicativas de manera efectiva y autónoma.

Referencias

- Barraza, A. (2023). *Metodología de la investigación cualitativa. Una perspectiva interpretativa*. Benessere. Centro de Intervención para el Bienestar Físico y Mental A.C.
<http://www.upd.edu.mx/PDF/Libros/MetodologiaInvestigacion.pdf>
- Castro, A. d. (2013). *La comunicación oral : Técnicas y estrategias*. Universidad del Norte.
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r170r/w25949w/SSHG_M2_S4_R3.pdf
- Cruzado, J. J. (2022). La evaluación formativa en la educación. *Comuni@cción*, 13(2), 149-160.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.672>
- Escobar, Á. (2009). Didáctica de la expresión oral. En Á. Escobar, *La enseñanza de la redacción como un proceso* (pág. 139). Managua, Nicaragua: MINED- PASEM BM.
- Escobar, G. E. (2019). *Estrategias didácticas para desarrollar la comunicación oral en los estudiantes de EGB superior de la Unidad Educativa Las Américas*. Tesis de maestría, Universidad Tecnológica Indoamérica .
<http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1394>
- Godoy, O. F. (2016). *Análisis de competencias y problemas frecuentes en la comunicación oral en estudiantes de octavo año de enseñanza básica*. Tesis de maestría, Universidad de Chile.
<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/140615>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2014). *Metodología de la investigación. Sexta edición* (Sexta ed.). México: McGRAW-HILL.
https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *Int. J. Morphol*, 1(35), 227-232. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>
- Ramos, C. (17 de Julio de 2015). *Los paradigmas de la investigación científica*. UNIFE:
https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2015_1/Carlos_Ramos.pdf
- Romo, P. (25 de 10 de 2015). Didáctica y evaluación de la comunicación oral. *ANALES de la Universidad Central del Ecuador*, 1(373), 329-341. <https://doi.org/https://doi.org/10.29166/anales.v1i373.1354>
- Romo, P. (2017). *Estrategias didácticas y evaluación de la comunicación oral*. Universidad de Alicante.
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/82388/1/tesis_pablo_romo_maroto.pdf
- Tabango, S. M. (2023). *Evaluación formativa en el desarrollo de la comunicación oral*. Universidad Central del Ecuador.
<https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/9f271a95-5445-484d-9c96-58ad4ac9573c/content>
- Ventura-León, J. (27 de Junio de 2017). *Universidad Privada del Norte, Perú*. Revista scielo:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662017000400014
- Vila, M., & Vila, I. (1994). Acerca de la enseñanza de la lengua oral. *Comunicación, Lenguaje y Educación*(23), 45-54.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2941338.pdf>